

УДК 374.1

DOI 10.5281/zenodo.17829259

Научная статья

**ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ В РАМКАХ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «БУДУЩЕЕ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ
2023–2025». АНАЛИЗ КЛЮЧЕВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ АКТИВНОСТИ В КОНКУРСНЫХ РАБОТАХ**

**STUDENT PROJECT ACTIVITIES AS PART OF THE "FUTURE OF
SCIENCE AND TECHNOLOGY 2023–2025" PROGRAM. ANALYSIS OF
KEY RESEARCH AREAS OF COMPETITION ENTRIES**

МОСАЛОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ,

кандидат биологических наук, доцент,

Московский педагогический государственный университет.

ЖИГАРЕВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ,

доктор биологических наук, профессор,

Московский педагогический государственный университет.

ВЕРГУН АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ,

кандидат биологических наук, доцент,

Московский педагогический государственный университет.

СМИРНОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА,

старший преподаватель,

Московский педагогический государственный университет.

ПЯТУНИНА СВЕТЛАНА КАМИЛЬЕВНА,

кандидат биологических наук, доцент,

Московский педагогический государственный университет.

MOSALOV ALEXEY ALEKSANDROVICH,

Candidate of Biological Sciences, Associate Professor,

Moscow Pedagogical State University.

ZHIGAREV IGOR ALEKSANDROVICH,

doctor of biological sciences, professor,

Moscow Pedagogical State University.

VERGUN ANDREY ALEKSANDROVICH,

Candidate of Biological Sciences, Associate Professor,

Moscow Pedagogical State University.

SMIRNOVA TATYANA ALEKSANDROVNA,

Senior Lecturer,

Moscow Pedagogical State University

PYATUNINA SVETLANA KAMILEVNA,

Candidate of Biological Sciences, Associate Professor,

Moscow Pedagogical State University.

В статье отражены итоги реализации проектов для учащихся школ г. Москвы в рамках программы «Будущее науки и технологий» – «Экология мегаполиса: от школьных проектов к инновациям будущего» и «Биологические системы: просто о сложном» на базе Института биологии и химии Московского педагогического государственного университета. Обсуждаются особенности предлагаемых для обучения дополнительных образовательных программ, необходимость универсализации требований и подходов к выполнению учащимися исследовательских проектов. По итогам трех лет работы в рамках проекта «Будущее науки и технологий» анализируется специфика выбора школьниками тем проектных работ, которая отражает их интерес к актуальным экологическим проблемам, охватывающим биосистемы самого разного уровня. Проведен разбор наиболее типичных ошибок в реализации и представлении результатов исследований.

This article presents the results of projects implemented for Moscow school students within the "Future of Science and Technology" program – "Ecology of the Megacity: From School Projects to Future Innovations" and "Biological Systems: Putting Complex Things in Simple Terms" – at the Institute of Biology and Chemistry at Moscow State Pedagogical University. The article discusses the specifics of the proposed supplementary educational programs and the need to universalize requirements and approaches for student research projects. Following three years of work within the "Future of Science and Technology" project, the authors analyze the specifics of students' choice of project topics, reflecting their interest in current environmental issues involving biosystems at various levels. The most common errors in the implementation and presentation of research results are analyzed.

Ключевые слова: будущее науки и технологии, дополнительное образование, проектная деятельность.

Key words: the future of science and technology, additional education, project activities.

Конкурс «Будущее науки и технологий» является площадкой, где московские школьники могут представить свои исследовательские работы и проекты, позволяющие учащимся не только продемонстрировать свои индивидуальные достижения, но и приобрести опыт конкурсной борьбы, отстаивания своей точки зрения, получить замечания и консультации ведущих специалистов по различным областям науки. Эта форма учебно-научной деятельности лежит в рамках сформулированных приоритетных направлений десятилетия науки и технологий, закрепленное Указом Президента Российской Федерации [13; 14], а именно инициативы «Школьники в научно-технической деятельности».

Проектная деятельность учащихся лежит в русле концептуальных положений о формировании системы образования, сформулированных Джоном Дьюи и развитых в практических методиках, предложенных Уильямом Килпатриком [1; 3] в начале XX века. В основу современных подходов реализации проектной деятельности положен личностно-деятельностный подход, предполагающий создание условий для самореализации учащихся в процессе решения практических задач [5; 6; 9]. В работах А.В. Леонтовича с соавторами подчеркивается, что исследовательская деятельность учащихся является эффективным средством развития критического мышления и познавательной самостоятельности [5; 6]. А.С. Обухов рассматривает исследование как культурную практику, позволяющую школьнику занять субъектную позицию в образовательном процессе [9]. Методологическую основу проектной деятельности составляет системный и компетентностный подходы, ориентированные на формирование у обучающихся не только предметных знаний, но и универсальных учебных действий (УУД), таких как: умение ставить цели, планировать исследование, работать с информацией, анализировать данные и представлять результаты. Вопросы методического сопровождения проектной деятельности, включая этапы планирования, сбора и обработки данных, нашли отражение в трудах А.И. Савенкова и И.С. Сергеева [10–12]. Особое внимание в современной литературе уделяется проблемам и типичным ошибкам, возникающим на разных этапах вы-

полнения школьных исследовательских работ, что согласуется с наблюдениями, полученными в ходе реализации нашей программы [4].

В Институте биологии и химии МПГУ программа «Будущее науки и технологий» реализуется на базе научной школы «Научно-методические основы преподавания зоологии и экологии». Основателем этой школы является профессор Сергей Павлович Наумов, а много лет ею руководила профессор Нина Михайловна Чернова — автор целого ряда классических учебных пособий по экологии для высшей и средней школы [15]. Опыт работ в рамках этой научной школы лёг в основу организации экологических исследований в рамках проекта. При этом ключевое значение имели методические подходы, позволившие адаптировать профессиональные методики биоэкологических исследований, в том числе и мониторинговых, для использования в исследовательских работах школьников. Современный опыт реализации различных аспектов экологического образования в рамках деятельности школы «Научно-методические основы преподавания зоологии и экологии» МПГУ обобщён в ряде работ [2; 7; 8], часть из которых посвящена проектной деятельности учащихся.

Сама структура конкурсного отбора в рамках программы «Будущее науки и технологий» подразумевает не только само проведение защит исследовательских проектов, но и реализацию дополнительных учебно-образовательных программ, прохождение которых помогает учащимся сориентироваться в системе научных знаний, сообразно своим интересам и возможностям подобрать тему работы и получить навыки организации исследовательской деятельности. На базе Института биологии и химии МПГУ в период с 2023 по 2025 годы было реализовано два проекта — «Экология мегаполиса: от школьных проектов к инновациям будущего» и «Биологические системы: просто о сложном». В рамках первого проекта были выбраны три сферы исследований в области экологии больших городских агломераций, которые позволяют с разных сторон раскрыть проблематику устойчивости урбанизированных экосистем [7; 8]. В результате учащимся был предложен целый ряд дополнительных образовательных программ.

1. «Биоразнообразие мегаполиса: организм, сообщество, экосистема». Программа построена по иерархическому принципу изучения сообществ — от организмов до ценозов различного ранга.

2. «Экологическая устойчивость мегаполиса. Биохимический мониторинг городских экосистем» базируется на изучение различных аспектов химического мониторинга урбанизированных экосистем. В рамках программы обучающиеся узнают о применении различных методов оценки загрязнённости воды, почвы и воздуха в городе. Особое внимание в ней уделено оценке аккумуляции загрязнителей в организмах, входящих в структуру урбанизированных биогеоценозов.

3. «Экогеография мегаполиса». Реализация данной программы позволит обучающимся освоить и применить эколого-географический инструментарий для выявления, изучения и поиска путей преодоления экологических проблем и экологических рисков, возникающих в крупных городах [7; 8].

Второй проект в большей степени ориентирован на общие вопросы изучения биоразнообразия без привязки к урбанизированным территориям, что позволило сформулировать следующие направления, нашедшие своё выражение в следующих дополнительных образовательных программах:

1. «Биологическое разнообразие — в чем его сила?». Программа нацелена на изучение биоразнообразия как ключевого компонента функционирования и устойчивости биосистем надорганизменных уровней организации жизни.

2. «Как мир макромолекул руководит живыми системами». Программа ориентирована на понимание основ работы биосистем на молекулярном уровне, механизмы, обеспечива-

ющие жизнедеятельность и взаимодействие различных компонентов организма как единой системы.

3. «Могут ли современные экосистемы помочь человечеству выжить?». Программа позволяет сформировать знания о функционировании различных типов надорганизменных биосистем, как основы существования и устойчивости биосферы.

Проекты допускают формирование индивидуальной траектории освоения программ, что позволило сформировать у обучающихся навыки проведения разноуровневых биологических и экологических исследований. Каждая программа включает в себя блок, посвящённый общим вопросам организации исследовательской деятельности, формулировке целей и задач работы, методам сбора материала, анализа литературы и полученных данных, формулировки выводов, форм визуализации и предоставления результатов в виде докладов и презентаций. Главной задачей мероприятий стало раскрытие интеллектуального и творческого потенциала обучающихся и формирование их начальных профессиональных интересов через вовлечение в проектную, научную и научно-исследовательскую деятельность с использованием ресурсов МПГУ. На основе разработанных программ предполагается расширение форматов реализации мероприятий дополнительного образования научной и научно-исследовательской направленности для школьников на базе МПГУ и программ, направленных на осознанный выбор профессии; привлечение обучающихся к научным и социальным проектам, реализуемым на базе МПГУ [7; 8].

Прохождение программ учащимися завершается проведением конкурсного отбора, который осуществляет команда экспертов (жюри) из числа профессорско-преподавательского состава и руководителей дополнительных общеразвивающих программ. Целью проведения конкурса является поддержка одаренных детей, развитие у школьников интеллектуальных и творческих способностей, интереса к изучению науки и научно-исследовательской деятельности, популяризации и пропаганды научных знаний и достижений. Проведение конкурса направлено на решение следующих задач:

- способствовать увеличению количества участников сообщества энтузиастов-исследователей разного возраста;
- развивать интерес к научным и научно-исследовательским кружкам у обучающихся;
- повысить статус, общественную значимость и привлекательность научной и научно-исследовательской деятельности;
- популяризовать научное творчество среди обучающихся, родителей и педагогов;
- способствовать формированию новых научно-исследовательских, проектных команд, способных к разработке прорывных технологий и инновационных решений, решению актуальных общественных проблем, в том числе природоохранных;
- оказывать поддержку энтузиастам, ориентированным на создание общественно-значимых проектов.

Темы школьных исследовательских работ, представленных в период с 2023 по 2025 гг. на конкурс «Будущее науки и технологий» в Институте биологии и химии МПГУ были сгруппированы в 11 направлений (рис. 1):

- информационные — работы не содержат оригинальных исследований, а содержат анализ современных научных данных по выбранной теме;
- экология человека — исследования взаимодействия человека с окружающей средой;
- биохимический анализ — изучение различных биохимических процессов в организмах растений и животных;

- морфология растений — описание особенностей строения высших растений в зависимости от условий произрастания;
- краеведение — исторический анализ ландшафтных изменений на строго определённых территориях;
- метеорология — мониторинг разнообразных погодных явлений на модельных территориях;
- поведение животных — изучение различных аспектов поведения животных
- палеонтология и геология — описание геологических отложений или остатков вымерших организмов с определённых участков модельных территорий;
- анализ различных загрязнений — работы, направленные на изучение физической или химической природы, а также влияния загрязнений на экосистемы;
- прикладные — создание каких-либо материальных объектов экологической направленности: методических пособий, изделий из вторичного сырья и т. п.;
- морфология животных — проведение сравнительных исследований строения различных экологических групп животных.

Рис. 1. Процентное соотношение тематических направлений проектных работ учащихся в рамках проекта «Будущее науки и технологий» в Институте биологии и химии МПГУ в 2023–2025 гг.

Анализ распределения тем работ продемонстрировал превалирование исследований, которые имеют прикладной экологический характер (рис. 1). Учащиеся проявили наибольший интерес к изучению уровня различных загрязнений на модельных территориях. Этому

способствовало наличие чётких стандартизованных методик, доступность реактивов и оборудования для организации работ, а также значительная степень востребованности подобных исследований и высокий общественный резонанс, вызываемый темами, связанными с загрязнением мест локального проживания большого числа людей.

Второе по востребованности направление представляет собой изучение различных аспектов взаимодействий человека с окружающей средой. Это работы, выполненные путём анкетирования школьников или других групп населения по различным проблемам. Высокий интерес к подобным темам определяется общими антропоцентрическими особенностями мировоззрения, а также относительно низкими трудозатратами в сборе первичного материала.

Информационное направление уверенно занимает третье место в перечне наиболее привлекательных тем для реализации школьных проектов. Оно подразумевает создание аппарата по знакомству определённых групп населения с разнообразными экологическими проблемами. Реализация подобных проектов требует от исполнителей творческого подхода и определённых методических навыков по структурированию и преподнесению материалов.

Остальные направления, которые были выявлены в результате анализа, представляют собой наиболее трудоёмкие специализированные исследования, требующие от учащихся значительного уровня подготовки и определённого уровня биологической эрудированности. Они подразумевают сбор репрезентативного материала в лабораторных или полевых условиях. Такие работы могут быть выполнены исключительно под всеобъемлющим контролем наставника. Однако именно такие работы, как правило, привлекают наибольшее внимание экспертов и могут претендовать на высокие оценки, прежде всего, за счёт высокой степени оригинальности.

В рамках реализации мероприятий «Экология мегаполиса: от школьных проектов к инновациям будущего» и «Биологические системы: просто о сложном» был организован конкурс проектов и проведена оценка качества исследовательских работ учащихся. Эта практика позволила выявить целый ряд типичных ошибок. Они допускаются как на этапе планирования и проведения исследований, так и при формулировке их ключевых параметров. Кроме того, проблемы возникают при представлении полученных результатов. В целом, они в значительной степени совпадают с описанными в современной специальной литературе [5], но есть и специфические, которые определяются тематикой исследований. На стадии планирования одним из важнейших недочётов является отсутствие проблемной ситуации, которую собирается решить учащийся в ходе проектной деятельности. Это особенно характерно для проектов информационной направленности, где минимизирована собственно практическая исследовательская составляющая. Типичными претензиями к формулировке цели можно назвать отсутствие конкретики и возможность её разных трактовок, а также, если цель исследования содержит в себе несколько целей или цель является недостижимой. Сама гипотеза работы всегда должна быть проверяемой и доказуемой.

Определение конкретных задач также вызывает значительные трудности у учащихся. Одной из самых распространённых ошибок является непонимание того, что каждой сформулированной задаче должен соответствовать строго определённый содержательный вывод. Отсюда руководителям необходимо тщательнее подходить к постулированию содержания задачи. В качестве задач не могут рассматриваться положения по типу «собрать материал» или «ознакомиться с литературой». Число задач в исследовательской проектной работе не должно превышать пяти, лучше ограничиться тремя. Они должны выстраиваться в строгой логической последовательности, их достижение должно приводить к достижению цели работы.

В качестве недочётов комиссия экспертов отмечает недостаточный уровень анализа литературных источников по теме исследовательской проектной работы. Зачастую знакомство учащихся ограничивается учебными пособиями и обобщающими монографиями, чего явно

недостаточно. Особенно эти недостатки становятся заметными при грамотной, детальной формулировке темы работы. Современные возможности использования доступа к массивам данных в интернете позволяют учащимся самостоятельно провести поиск и изучение источников по выбранной теме и грамотно позиционировать место своего исследования, определив, в том числе, его актуальность. Руководителям работ необходимо чётко отслеживать соблюдение правил цитирования и оформления литературных ссылок. Использование искусственного интеллекта для написания текстов и анализа литературы, как правило, приводит к противоречивым результатам. Сообщество экспертов квалифицированно определяют подобные тексты и могут снизить оценку работы (в зависимости от конкретных формулировок положения о проведении конкурса).

Одним из существенных недочётов многих биологических, особенно полевых, исследовательских работ является малая повторяемость наблюдений, что приводит практически к полному отсутствию статистической обработки материала. За последние годы уровень требований в этом направлении существенно вырос. Руководителям необходимо проводить с учащимися обучающие занятия по знакомству с основами математической обработки, а также представлению полученных результатов в текстах и презентациях исследовательских проектных работ.

В целом ряде конкурсов отдельно оценивается качество представляемой презентации и её оформление. Очевидно, что умение донести до публики результаты своей работы является одним из ключевых умений, которое необходимо не только в научной, но и в повседневной деятельности. Ключевым критерием оценки у жюри является, как правило, не дизайнерское оформление презентации (что также немало важно), а грамотная визуализация полученных результатов. Этого можно достичь только в том случае, если практически полностью исключить объёмные цифровые таблицы, заменив их графиками, гистограммами, диаграммами и схемами.

Проект «Экология мегаполиса: от школьных проектов к инновациям будущего» реализуется в рамках гранта в форме субсидии из бюджета города Москвы. Проект готов к тиражированию и продолжению работы, его сильными сторонами являются практическая направленность с акцентом на методы активного приобретения знаний через выполнение практических работ на базе лабораторий МПГУ, что позволяет развивать способности и удовлетворять индивидуальные потребности в интеллектуальном и нравственном совершенствовании учащихся.

Реализация программы «Будущее науки и технологий» и сопутствующих проектов в Институте биологии и химии МПГУ подтвердила высокую эффективность интеграции конкурсной проектной деятельности в систему дополнительного образования школьников. Программа, основанная на методологических принципах научной школы «Научно-методические основы преподавания зоологии и экологии» и современных личностно-деятельностных подходах, создала уникальную образовательную среду. Эта среда позволила не только выявить и поддержать одарённых учащихся, но и сформировать у них комплекс ключевых исследовательских компетенций: от постановки проблемы и планирования эксперимента до анализа данных и публичной презентации результатов.

Анализ тематики и содержания представленных работ за 2023–2025 годы выявил устойчивую тенденцию к доминированию исследований с выраженной прикладной и экологической направленностью, в особенности связанных с мониторингом загрязнений городской среды. Этот интерес школьников обусловлен как доступностью стандартизованных методик, так и высокой социальной значимостью данных тем. Наряду с этим, программа успешно охватила широкий спектр биологических направлений — от биохимии и морфологии до краеведения и поведения животных, что свидетельствует о её гибкости и способности отвечать разнообразным познавательным запросам.

Таким образом, конкурс «Будущее науки и технологий» и реализованные в его рамках проекты доказали свою значимость как действенный инструмент ранней профориентации, развития научного мышления и формирования кадрового резерва для науки. Накопленный опыт, включающий разработанные дополнительные образовательные программы и структурированную систему экспертной оценки, представляет готовую модель для тиражирования. Её дальнейшее развитие должно быть направлено на углубление индивидуальных траекторий, расширение спектра методической поддержки для педагогов-наставников и усиление междисциплинарной составляющей в исследовательских работах школьников.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Дьюи Дж. Демократия и образование. Пер. с англ. М.: Педагогика-Пресс, 2000. 384 с.
2. Жигарев И.А., Галушин В.М., Кузнецова Н.А. Концептуальные подходы к обновлению требований к результатам обучения и содержания образования по предмету «Экология» (среднее общее образование) // Современная экология: образование, наука, практика. Материалы межд. научно-практ. конф., г. Воронеж, 4-6 октября 2017 г. Воронеж: «Научная книга», 2017. Т. 1. С. 72–74.
3. Корнетов Г. Б. Восхождение к методу проектов Уильяма Килпатрика // Народное образование. 2020. № 5. С. 137–147.
4. Кочетова Е. В., Ядровская Е.Р. Учебный проект и учебное исследование: типичные ошибки и их анализ // Вестник Томского государственного педагогического университета. 2025. № 2 (238). С. 94–104. DOI 10.23951/1609-624X-2025-2-94-104.
5. Леонтович А.В. Исследовательская и проектная деятельность учащихся: сетевой подход // Народное образование. 2018. № 6-7 (1469). С. 116–121.
6. Леонтович А.В., Саввичев А.С. Исследовательская и проектная работа школьников. 5–11 классы. 4-е изд., эл. М.: ВАКО, 2020. 161 с.
7. Мосалов А.А., Жигарев И.А., Филатова Е.В., Ерошенко В.И., Смирнова Т.А., Пятунина С.К. Проект «Детский университет МПГУ: от молекулы до вселенной» – эффективная платформа расширения пространства для самоопределения школьников // Наукосфера. 2023. № 8-1. С. 28–33.
8. Мосалов А.А., Жигарев И.А., Филатова Е.В., Ерошенко В.И., Смирнова Т.А., Пятунина С.К. Реализация проекта «Экология мегаполиса: от школьных проектов к инновациям будущего» как составная часть программы «Будущее науки и технологии 2023-2024» // Наукосфера. 2025. № 1-1. С. 101–106.
9. Обухов А.С. Исследовательская деятельность учащихся в новой нормальности: реальное, виртуальное, дистанционное // Исследователь/Researcher. 2023. № 1–2 (41-42). С. 10–16.
10. Савенков А.И. Методика исследовательского обучения младших школьников. 3-е изд., перераб. Самара: Изд-во «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров», 2015. 219 с.
11. Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся. М.: АРКТИ, 2020. 80 с.
12. Сергеев И.С., Блинов В.И. Как реализовать компетентностный подход на уроке и во внеурочной деятельности. М.: АРКТИ, 2007. 143 с.
13. Указ Президента Российской Федерации от 25.04.2022 г. № 231 Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия науки и технологий. URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/47771> (дата обращения: 01.12.2025).
14. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (утвержден Приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287) // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: <http://pravo.gov.ru> (дата обращения: 01.12.2025).
15. Чернова Н.М., Былова А.М. Общая экология. М.: Дрофа, 2019. 416 с.

Поступила в редакцию: 26.11.2025

Принята в печать: 19.01.2026

© Мосалов А. А., Жигарев И. А.,
Вергун А. А., Смирнова Т. А.,
Пятунина С. К., 2026.